

YOSH BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLINGVISTIKANING O'RNI VA AHAMIYATI

Gulnoza Atajanova

Turon universiteti Andijon filiali 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18016756>

Har qanday til psixolingvistik ta'lim lisoniy birliklarning kodlanishi va dekodlanish ko'nikmalariga qaratilar ekan, mazkur jarayonni to'g'ri anglash va o'quvchilarning ko'rsatkichlarini mos ravishda baholash, shu orqali dars samaradorligini ta'minlash uchun psixolingvistik bilim zarur bo'ladi va psixolingvistikaga e'tibor qaratiladi. Taraqqiy etib kelayotgan har bir sohada yildan yilga yangi yutuqlarga erishib kelinmoqda. Ta'lim sohasi ham ma'lum bir pog'onalardan o'tib hozirgi yutuqlarga erishilgan. Hozirgi ta'lim bilan 20-19 asr ta'lim tizimining ham o'ziga yarasha bir nechta asoslar bilan farqlanadi. Aniq manbalarga tayanib shuni aytish mumkinki, psixolingvistika uzoq 60 yil muqaddam AQSH da paydo bo'lgan. Shu bilan birga 1950-yilning oxiriga kelib Amerikalik olimlarning ko'pchiligi psixolingvistika terminini ko'proq hayotga tadbiiq qilishda o'zlarini yuqori ko'rsatdi, ya'ni bu termin ham hayotning bir formulasi sifatida ko'rinishni boshladi. Tabiiyki, bu hozirgacha davom etmoqda. Termining asosini aniqroq qilib aytganda, ilmiy olamga yoygan bu ikki insonlar Ch.E.Osguda va T.A.Sebeokalar hisoblanadi. Bu ikki olim psixolingvistika va undagi kirish qism ma'nolarini keng yoritgan holda o'z maqolalarini birgalikda bosib, ilm ahliga ovoza qilgan. Bugungi kunga kelib esa nafaqat Amerika olimlari, deyarli dunyoning eng oldimamlakatlarida va rivojlanayotgadavlatlarda, engnufuzlidargohlarda bu sohani o'rganish va chuqur izlanishlar bilan bir necha muammoli masalalarni yechishga harakat qilayotgani yaqqol hayotimizda ayon bo'lyapti.[1] Nutq-insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi eng asosiy ijtimoiy faoliyat shaklidir. U muloqot vositasi sifatida nafaqat axborot almashinuvida, balki shaxsning o'zini anglashida, uning ijtimoiylashuvi va jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Nutqning shakllanishi va rivojlanishi bolalik davrida intensiv ravishda kechadi. Bu jarayon faqat biologik rivojlanish bilan bog'liq bo'lmay, balki atrof-muhit, oila, ta'lim muhitidagi kommunikativ faoliyat orqali ham shakllanadi. Aynan shu nuqtai nazardan, zamonaviy psixolingvistika bolalar nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi mexanizmlarni, bu jarayonni psixologik va lingvistik jihatdan chuqur o'rganishni nazarda tutadi.[2]

Psixolingvistika tarafdorlari o'z e'tiborlarini tilning ichki tomoniga, jonli nutqqa, bevosita nutqiy jarayonga, so'z va gaplarning ma'no tomoniga qaratib, assotsiativ psixologiya tushunchalarini va amalini kiritishga harakat qildilar. Psixolingvistikaning o'rganish obyektiga quyidagilar kiritilgan

Nutq faoliyatning vujudga kelish mexanizmi.

Bolalar nutqining shakllanish jarayoni.

Muayyan nutqiy vaziyatlarda so'zlovchi bilan tinglovchi o'rtasidagi munosabatlar.

Nutqning axborot tashish funksiyasini o'rganish va boshqarish

Psixolingvistika jamiyatning tilga tilning jamiyatga ta'sirini hamda nutq hodisasining ijtimoiy jihatini tahlil qilishda, til psixologiyasi va lingvistika terminlarini o'zaro farqlash, til variantlarini funksional jihatdan tahlil qilish va lingvistik strukturada tildagi qo'shma variantlashuvni ochib berish kabi qator vazifalarni bajaradi.

Psixolingvistik ta'limi chuqurroq tushunish va boshqa fanlar bilan o'zaro aloqasini to'g'ri tekshirish yaxshiroqdir. Ko'pgina ma'lumotlar psixologiyadan oladi, lekin u o'z navbatida fanning

boshqa ko'plab sohalarini boyitadi. Psixolingvistikta'limpsixalogiya fanidanva lingvistik fanlaridanoladiva unghissa qo'shadi. Psixolingvistikani ta'lim tizimimizda keng ko'lamda qo'llashni kirish qismida qo'llash kerak ya'ni o'sib kelayotgan yoshlarga go'daklik paytidanoq ongiga singdirish kerak. Bola tug'ilgan muhit, auraga ko'ra shakllanadi. Uni boshqa bir jamiyat a'zosiga yoki eski avlodga taqqoslab ko'rsatish u yashayotgan zamondagi imkoniyatlardan yetarli darajada foydalanishga to'sqinlik qiladi. Bolaning kognitiv tushunchalari uni psixolingvistik xarakteriga ko'ra voqelikka aylanadi. Jamiyatning unga ta'siri, e'tibor va qiziqishlaridan kelib chiqib tilining kognitiv olami kengayib boradi.[3] Bolaningpsixalogiyasivauning rivojlanishida muhimro'l o'ynaydiganeng yetuk soha bu ta'lim tizimi hisoblanadi. psixolingvistika esa bolalar ta'limida tilni qanday qayta ishlashi va undan foydalanishini tushunish uchun muhim dasturulamaldir. Bolalarning og'zaki nutqini o'stirishda psixolingvistik tajribalardan keng foydalanilsa va tadbiiq etilsa, darslar samarali tashkil etiladi. Shunday ekan bolaningta'limtarbiyasidagikognitivtaraqqiyotibilanbog'liqxususiyatlari, birinchi navbatda, uning nutqiy xulqida o'z ifodasini topadi. Har bir bola o'sib ulg'ayib, hayotdagi bir nuqtada o'zining o'rnini topib anglagunicha qancha vaqt va kuch, harakatlar talab etiladi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki: Psixolingvistika fani o'ziga yondosh bir nechta fanlar bilan birgalikda ish ko'radi. Biroq alohida fan sifatida o'ziga xos metod va metodologiya vazifasini bajaruvchi maxsus tadqiqot obyekti va alohida yo'nalishiga ega fandir. Jamiyatda psixolingvistikaning ahamiyati yuqori bo'lib, muloqot jarayonining inson ichki kechinmalarining nutqiy faoliyati bilan bog'liqligi psixolingvistika ko'zglasida namoyon bo'ladi. Bu fanni chuqurroq o'rganish va tadqiq etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Garrett, M. F. (1980). "Levels of Processing in Sentence Production" In B. L. Hawkins (Ed.), *Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems* (pp. 211-254).
2. Friederici, A. D. (2002). "Towards a Neural Basis of Auditory Sentence Processing". *Trends in Cognitive Sciences*, 6(2), 78-84.
3. Sweller, J. (1988). "Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning". *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
4. Swinney, D. A., & Prather, P. (1989). "Contextual Influences on the Use of Word Meaning". *Journal of Memory and Language*, 28(3), 290-314.
5. Vigliocco, G., Antonini, T., & Cappa, S. F. (2000). "The Role of Syntax in the Production of Argument Structure". In A. M. O'Rourke & G. McClelland (Eds.), *The Cognitive Neuroscience of Language* (pp. 99-114). MIT Press.
6. Bobomurodova, G. (2023). THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR LEARNING IN TURKMEN AND RUSSIAN STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B10), 478-482.